

MATEMATIK MODELLASHTIRISH

Bobomurodova Lola

NavDPI akademik litseyi matematika fani o'qituvchisi

Bobomurodova Nafisa

Navoiy shahar 13-maktab matematika fani o'qituvchisi

Faxriddinov Jo'rabek

Buxoro Davlat Universiteti, 1-kurs talabasi

Annotatsiya. Maqolada matematik modellashtirish tushunchasi va jarayoni, modellashtirishning boshqa tiplari haqida ma'lumot beriladi. Qolaversa, modellashtirish bilan bog'liq murakkabliklar haqida ham ma'lumotlar yoritilgan.

Tayanch so'z va iboralar: Model, matematik model, modellashtirish

Matematik modellashtirish tushunchasi va jarayoni

Model-voqeliklarning soddalashgan ko'rinishi. **Matematik-model** vaziyat yoki jarayonning matematik ifodalarda soddalashgan bayoni. Charls Leyv va Jeyms March modelga shunday ta'rif beradi:

“Model - bu haqiqiy dunyoning soddalashgan manzarasi. U haqiqiy dunyoning ba'zi hossalarni o'zida jamlaydi, ammo model real dunyoning barcha xossalari ega. Model ko'pgina o'zaro bog'liq bo'lgan dunyo to'g'risidagi farazlardan iborat. Har qanday manzara kabi model o'zi aks ettirgan hodisadan sodda ko'rinishga ega.”

Ilk bor matematik modellashtirish ijtimoiy fanlardan iqtisodiy fanlarga tatbiq etilgan. Aynan o'sha vaqtda psixologiya biologiyaning ba'zi metodlarini o'zlashtirib oldi, o'z navbatida, biologiya bu metodlarni matematik fizika va kimyadan olgan edi. Politologiya bu ikki ilmiy fan izidan borib, 50-60 yillar davomida asta-sekin miqdoriy metodika tomoniga o'tdi. Hozirgi vaqtda ijtimoiy xulq modelidan foydalanish nuqtai nazarida u faqat iqtisodiyotdan ortda qolmoqda.

Bu hayratlanarli bo'lib ko'rinishi mumkin, ammo siyosiy jarayonlar, haqiqatan ham, matematik qayta ishlovga yon bosuvchi qator husisiyatlarga ega.

Ko'pgina siyosiy qarorlarda sezilarli darajada iqtisodiy komponent bo'ladi. Ham iqtisodiy, ham siyosiy jarayonlar noaniqlik, shuningdek, aniq chegaralov va raqobat sharoitda ratsional (maqsadga yo'nalganlik) qaror qabul qilishni muhim tarkibiy qismi sifatida o'z ichiga oladi. Matematik shaklda aks ettirsa bo'ladigan o'zgaruvchanlar sirasiga saylovlardagi ovoz berish natijalari, harbiy tayyorgarliklar (raketalar, tanklar va b. soni), so'rov chog'idagi siyosiy fikrlar kiradi. Umuman olganda, politalogiyada statistikadan foydalanish matematik fundamentga tayanadi. Bu sohada miqdoriy tadqiqotlardan matematik modelga o'tishning orasi unchalik katta emas. Nihoyat, matematik modellashtirish miqdoriy operatsiyalar bilan cheklanmaydi, u siyosiy jarayonlarning sifat xarakteristikalariga ham oid bo'lishi mumkin (saylovlarda qaror qabul qilish yoki saylovchilar ovozining taqsimoti va boshqalar).

Matematik modellar politaloglarga siyosiy jarayonlar xususiyatlarini osonlik bilan o'rganishga yordam beradi. Matematik modelning bir necha tenglamalarida ko'pincha axborotning ulkan hajmi jamlangan bo'lishi mumkin. Ko'p vaziyatlarda siyosiy jarayonlarning kompyuteridagi imitatsiyasini qilishga imkoniyat bor. Matematik vositalardan foydalanib, politolog mantiq, statistika, fizika, iqtisodiyot va fanning boshqa tarmoqlarida ishlab chiqilgan ko'pgina metodlardan foydalanishi va ularni siyosiy xulqni o'rganishda qo'llashi mumkin va nihoyat, matematik modellar shakliga ko'ra, aniq va eksplisit bo'lib, voqealar o'rtasidagi taxmin qilingan aloqalarga tegishli noaniqlikka yo'l qo'ymaydi.

Model yaratishning umimiy jarayonini muhokama qilaylik. Model yaratishdagi ilk qadam-indiktuv qadam bo'lib, u modellashtirishi kerak bo'lgan jarayonga oid kuzatuvlarni tanlab olishdan iborat. Ushbu boshlang'ich qadamning tasavvur qilishning imkoniy yo'llaridan biri muammoni shakllantirishdan iborat, ya'ni nimani e'tiborga olish kerak, nimaga e'tibor bermasa bo'ladi, degan masalani hal etish lozim. Modellashtirish, gipotezani tekshirishga ko'ra, odatda o'zgaruvchanlarning kam miqdorini taqozo etadi, chunki gipoteza o'zgaruvchanning katta miqdoriga oid oddiy

jarayonlarni (masalan, chiziqli regressiya) tahlil qiladi, modellarda esa o'zgaruvchanlarning kam miqdoriga oid murakkab jarayonlardan foydalaniladi.

Ikkinchi qadamda, muammoni aniqlashdan noformal modelni yaratishga o'tish nazarda tutiladi. Formal model saralab olingan kuzatishlarni tushuntira oluvchi, ammo ayni paytda yetarli darajada qat'iy ajratilmagan va ularning mantiqiy bog'liqligi darajasini aniq tekshirib bo'lmaydigan instirumentlar to'plamidir. Mazkur bosqichda modellarni ishlab chiquvchilarning ko'pchiligi, ayni ma'lumotlarni tushuntirishga yaraydigan bir qator noformal farazlarni ko'rib chiqadi, bu yo'l bilan bir necha potensial modellarni tahlil etishadi va ulardan qaysi biri o'rganilayotgan muammoni to'la aks ettirishini hal qilishga urinishadi. Agar model asosidagi noformal nazariya asossiz bo'lsa, unda uni hech qanday matematik usullar saqlab qola qolmaydi.

Modellashtirish bo'yicha muayyan tajribani qo'lga kiritgan tadqiqotchi odatda noformal modeldan uning kuzatuvlariga nisbatan mos keladiganini mavjud formal modellar orasidan izlashga o'tadi. Formal model noformal modeldan shunisi bilan farqlanadiki, unda farazlarning hammasi matematik shaklda ifodalangan bo'ladi. Tajribali chiquvchi ishlov berilgan modellarni "Bu vazifani hal qilish uchun tekislikka qator sifatida joylashgan mayda metal tishlar kerak bo'lib, ularning borib-kelish harakatida taxtaning hujayraviy tuzilmasini buzish qobiliyatiga ega bolishi kerak" shaklidagi fikrdan "bu yerda arra zarur" degan fikrga o'tishda qo'llaydi.

Uchinchi qadam noformal modeldan matematik modelga o'tish. Bunday o'tish formal modelning bayoni va ayni g'oya, jarayonlarni tasvirlashga qodir to'gri keluvchi matematik strukturalarni izlashni o'z ichiga oladi. O'tish bosqichi o'zida ikki xavfni jo etadi.

Birinchi qadam, noformal modellar ko'p ma'nolilik tendensiyasiga ega va odatda, noformal modeldan matematik modelga o'tishning bir qancha usullari mavjud, ammo bunda muqobil matematik modellar umuman o'zgacha mazmunga ega bo'lishi mumkin.

Ikkinchidan, xavf aniq matematik metodlardan foydalanishda kuzatiladigan implisit farazlarni noformal modelga qo'shishda ko'rinadi. Bu, statistik metodika va differensial hisob bor joyda ahamiyatli bo'ladi. Ehtimollik, differensial va integral hisob nazariyasining muhim formulalari, matematik nuqtai nazardan o'ta foydali bo'lgan, ammo siyosiy va ijtimoiy hayot sharoitlariga muvofiq kelishi shart bo'lmagan bir necha oddiy farazlarga tayanadi. Ijtimoiy xulqqa kelsak, ularni doimo ham teng darajada tatbiq etib bo'lmaslik mumkin. Hatto, agar ba'zi aniq model avvaldan, ijtimoiy vaziyatlarni tasvirlashga chamalangan bo'lsa-da, ularga ehtiyotkorlik bilan murojaat qilish kerak.

Matematik model xususiyatlari tadqiqotchini formal nazariyaning ba'zi farazlarini unga yaqinlashtirishga sabab bo'ladi. Boshqa tomondan, agar noformal nazariya fahmlangandek ko'rinsa, matematik model esa aksincha, anglangandek ko'rinsa, ushbu modelning qandaydir boshqa matematik versiyasini sinab ko'rish darkor.

Navbatdagi bosqich, formal modelning matematik ishlanmasi bosqichi bo'lib, u matematik modellashtirishda hal qiluvchi bosqich hisoblanadi. Aynan shu yerda modelning dastlabki farazlari notrivial oqibatlarining formal rasmiy xulosasi uchun matematik modellarning barcha mantiqiy, algebraik, geometrik, differensial, ehtimoliy, kompyuterli shakllari qo'llaniladi. Bu bosqich modellashtirishning deduktiv yadrosi hisoblanib, haqiqatga yaqin farazlardan notrivial va kutilmagan xulosalarni izlaydi. Qo'lga kiritilgan xulosalar yana bir jarayonidan o'tadi – bu gal matematik tildan tabiiy tilga qayta o'tadi. O'tish muayyan axborotlarni va farazlarni qo'shish va yo'qotish orqali amalga oshadi. Modellashtirish ko'pincha kutilmagan natijalarni hosil qiladiki, ular avval kutilgandan ham qiziqroq bo'lishi mumkin. Keyin tadqiqotchi modelga muayyan aniqlikni kiritish maqsadida modellashtirishning dastlabki bosqichiga qaytmog'i lozim.

Modelning asoslanganligi darajasini aniqlash uchun zarur bo'ladigan, modellashtirishning yakuniy bosqichi sifatida maydonga chiqadigan imperik

tekshiruvdan oldin formal taqqoslash va modelni aniqlashtirishga ko'p marotaba qaytish mumkin. Impirik tekshiruv doimo ham kerak bo'lavermaydi, ba'zi vaziyatlarda dastlabki farazlar jarayonni batafsil bayon qiladi (masalan, saylov jarayonining qoidalari) va model xulosalarini tekshirishga hojat bo'lmaydi.

Ijtimoiy jarayonlarning barcha modellari tasodifning sezilarli elementlarini e'tiborda tutilganligi sababli, empirik testlar modelning bashorat qiluvchi kuchini aniqlashga yordam beradi.

Modellashtirishni qo'llash sabablari

Modellashtirish – deduktiv xulosa va soddalashtirish jarayoni. Soddalashtirish hodisa to'g'risidagi axborotni yo'qotilishiga olib keladi. Deduktiv xulosa murakkab matematik ishlovni o'z ichiga oladi, u esa, avvalboshda, model bilan ishlashni qiyinlashtiradi. Shuning uchun, modellashtirishga bog'liq asosli savol tug'iladi: barcha bu murakkabliklar nima uchun kerak? Siyosiy xulqni modellashtirishga undovchi birinchi sabab shundan iboratki, model jamiyatda sodir bo'layotgan voqealarni formal ifodalashga yordam beradi. Bizning miyamizda siyosiy tizimlarning funksionallashuvining o'ziga xos mental modellari mavjud, hatto biz, ularni eksplisit ravishda ifodalab berishga bir marotaba ham urinmagan bo'lsak-da, matematik modellar huddi shunday noformal modellarni oydinlashtirishga yordam beradi.

Matematik modellashtirishni qo'llashning boshqa sababi noformal bashoratlarni izohlovchi mexanizmlarni ravon bayon qilish zaruriyati hisoblanadi. Formal model noformal model farazlarining o'ta erkin ifodalarini bartaraf qilishga va aniq, gohida tekshiriladigan bashoratni berishga yordam beradi Model farazlari va bashoratlari yetarli darajada aniq bo'lib qoladiki, ularni tekshirish, shuningdek, qaysi yerda va qanday xato sodir bo'lganligini ko'rsatish mumkin bo'ladi. Model faqat, uning xatolarini ko'rsatish imkoniyatini berganida foydali boladi. Formal modelning uchinchi afzalligi ularning nisbatan yuqori darajadagi murakkabliklar mohiyatlari bilan tizimli operatsiya qilish qobiliyati hisoblanadi. Matematika dastlab, mantiqiy

xulosa va tushunchalarining tizimli tahlil qilish vositasi sifatida o'ylab topilgan. Va nihoyat, matematik modellashtirishning afzalliklaridan biri shundaki, u turli ilmiy fanlar bilan o'z tadqiqot vositalari va usullarini almashtirishga imkon beradi. Matematik modellar ilk qarashda o'zaro umumiylikka ega bo'lmagan voqealarning chuqur ichki ayniligini ko'rishga imkon berishi bilan foydalidir.

Demak, matematik modellar tabiiy-til modellari bilan taqqoslaganda, 4 potentsial ustunlikka ega.

Birinchi, ular biz odatda foydalanadigan mental modellarni tartibga soladi.

Ikkinchi, ular noaniqlik va ko'pma'nolilikdan mahrum.

Uchinchi, matematik qaydlar tabiiy til bilan ifodalangan modellardan farqli ravishda juda yuqori darajadagi deduktiv murakkablikni operatsiya qilishga imkon beradi va nihoyat, ilk qarashda turli ko'rinadigan muammolar uchun umumiy yechim topishga imkon beradi.

1-misol. Qurollanish poygasi. Siyosiy xulqning matematik modellari namunalari (Richardson modeli).

Birinchi jahon urushi ishtirokchisi, ingliz meteorologi Lyuis F.Richardson qurollanish poygasi sabablarini ko'rib chiqishga e'tibor qaratdi. Uning nisbatan oddiy modeli, bor-yo'g'i uch omil harakatini hisobga olgan. Ularning birinchisi shundan iboratki, X davlat raqib Y davlat tomonidan harbiy tahdidni his qiladi. Y davlatda qurol-yaroq miqdori qanchalik ko'p bo'lsa, X davlat unga bo'layotgan tahdidga javoban shuncha ko'p qurolga ega bo'lishni istaydi. Ammo ayni vaqtning o'zida X davlat eng muhim ijtimoiy vazifalarni bajarishga majbur, o'zining iqtisodiyotini harbiy ishlab chiqarishga yo'naltira olmaydi. Binobarin, X davlat qancha ko'p qurol-yaroqqa ega bo'lsa, harajatlar ko'pligidan u shunchalik kam qo'shimcha qurol-yaroqni qo'lga kirita oladi. Va nihoyat, Richardsonning mulohazasi bo'yicha, qurollanishning umumiy darajasiga ta'sir qiluvchi eski xafagarchiliklar mavjud. X davlat uchun qo'llanadigan mantiq Y davlatga nisbatan ham amalda bo'ladi va ular

uchun o'xshash tenglama tuziladi. Matematik nuqtai nazardan bu mulohazalar ikki tenglamaga olib keladi:

$$X_{t+1} = kY_t - aX_t + g$$

$$Y_{t+1} = mX_t - bY_t + b$$

Tenglamalar a'zolaridan X_t va Y_t t vaqt momentidagi qurol-yaroq darajasi miqdorini bildiradi, X_{t+1} va Y_{t+1} $t+1$ vaqt momentidagi qurol-yaroq darajasi miqdorini ifoda etadi. k , t , a va b ijobiy miqdor hisoblanadi, g va h koeffitsientlari X va Y davlatlarning bir-biriga nisbatan qanchalik dushmanona yoki do'stona kayfiyatda bo'lishiga bog'liq holda ijobiy yoki salbiy bo'lishi mumkin. Tahdid hajmi kY_t va mX_t hadlarida aks etadi, chunki bu miqdor qanchalik ko'p bo'lsa, raqib tomonda qurol-yaroq miqdori shunchalik ko'p bo'ladi. Xarajatlar miqdori aX_t va bY_t hadlarida aks etgan, chunki bu hadlar hisobida keyingi yilda qurollanish darajasi pasayadi. Nihoyat, d va h konstantlar ushbu model doirasida o'zgaras hisoblanadigan o'tgan zamondagi xafagarchiliklar miqdorini aks ettiradi.

Richardson modelining ajoyibligi uning avtonomligida kuzatiladi: agar sizga X va Y davlatlarning ma'lum bir yildagi qurollanish darajasi va koeffitsientlar qiymati ma'lum bo'lsa, bu model yordamida har qanday keyingi yildagi qurollanish darajasi miqdorini oldindan aytishingiz mumkin. Bu modelga qobiliyat, nazariyaga kelajakni bashorat qilish imkoniyatini beradi. Model umuman qisqa muddatli muddatlar uchun samaralidir va muhimi shundaki, undan boshqa hech qanday avtonom model yaxshi ishlamaydi.

Richardson modeli zamonda ba'zi jarayonlar rivojini modellashtiruvchi k'opgina dinamik modellar guruhidan atigi biri. Yaqin vaqtlargacha politologiyada o'rganilgan ko'pgina dinamik modellar tizimli, "to'g'ri" jarayonlarni aks ettirgan. So'nggi o'n yilliklarda Richardson modeliga ko'ra murakkab hisoblangan talay ishlar "xaotik (betartib) model" bo'yicha qilingan xaotik model tasodifiy komponentlarga ega emas, ammo vaqt munosabatlarida tasodifday ko'rinadigan xulqlarni generatsiya qiladi. Dinamik xaos doimiy siyosiy jarayonning oliy

darajadagi nostandart, "noto'g'ri" xulqini, masalan, fuqarolik urushi yoki parlament nobarqarorligining vujudga kelishini izohlashga xizmat qiladi.

2-misol. "Mahkumlar dilemmasi" o'yini.

Siyosiy vaziyatlarning katta qismi nol bo'lmagan miqdorga ega o'yin yoki kooperativ o'yin hisoblanadi, bunda har ikki o'yinchi ma'lum shartlarda g'olib bo'lishi mumkin (o'yinchilardan birining g'olib bo'lishi, boshqasining mag'lub bo'lganligini bildirmaydi). Kooperativ o'yinlardan "mahkumlar dilemmasi" o'yini yaxshiroq o'rganilgan. "Mahkumlar dilemmiyasi"da ikkala tomon ("birinchi jahon urushidagi raqib tomonlar bir-biriga qarshi handaqlarda o'tirishibdi) tanlov oldida turadi: yoki bir-biri bilan hamkorlik qilish yoki bir-birini aldash. Quyidagi jadvalda pozitsion urush olib borishda to'lov matritsasi keltirilgan. To'lov shunday tartibda o'tkaziladi: Britaniya tomoni, Germaniya tomoni va har kun o'ldirilgan askarlarning o'rtacha sonini bildiradi.

Jadval 16.1

Pozitsion urush namunasi uchun to'lov matritsasi

Britaniya tomoni	Germaniya tomoni	
	Hamkorlik Aldov	
Hamkorlik	katak 1 -1, -	katak 2 -10,
Aldov	1	0
	katak 3 0, -	katak 4 -3, -
	10	3

Hamkorlik strategiyasi dushman tomon askarlarini qastdan o'ldirish niyati yo'qligini bildiradi: aldash strategiyasi shunday urinishlar mavjudligini bildiradi. Agar ikkala tomon hamkorlik qilsa (1-katak), biz yo'qotishlarni tasodif miqdori deb qabul qilamiz, bu o'rta hisobda har bir tomondan kuniga bir askar halok bo'lishi bilan belgilanadi. Agar ikkala tomon qastdan snayper otishuvini olib borsa, (4-katak) o'lim ko'proq bo'ladi, ammo juda ham ko'p emas, chunki har ikkala tomon handaqlarga yashirinishadi va nishon bo'lib qolishmaydi. Va nihoyat, agar bir tomon snayper

otishmasi boshlasa, shu vaqtning o'zida boshqa tomon hamkorlik bilan shug'ullanayotgan bo'lsa (2,3 kataklar), hamkorlik qilishga urinayotgan tomon yirik yo'qotishlarga uchraydi, boshqa tomon esa, tahminan zarba berishga tayyor bo'ladi va umuman hech qanday yo'qotishlarga uchramaydi. "Mahkumlar dilemmasi"da diqqatni jalb etadigan narsa shuki, tomonlarning har biri boshqa tomon to'g'risida qanchalik yomonroq o'ylasa, ular shunchalik tez aldov strategiyasini qabul qilishadi. Agar tomonlarning biri hamkorlikni tanlasa, boshqa tomon javob sifatida aldovni tanlasa, shunda eng yomon oqibat (10 ta o'lim) kuzatilishi mumkin. Agar bir tomon aldovni tanlasa, javob sifatida boshqa tomon ham aldovni tanlagan vaqtda, yoqimsiz natija kutiladi, bu bor-yo'g'i uchta o'limga olib keladi. Shuning uchun bashorat yomon natijalar ichidan eng yaxshisi tanlansa (bu minimaks qaror deb nomlanadi), unda aldash kerak. Ammo bunda shuni hisobga olish lozimki, agar ikkala tomon hamkorlik qilganida edi, o'zaro aldov holatiga nisbatan ikkala tomon ham katta yutuqqa erishgan bo'lardi (har bir tomon kuniga bir askar yo'qotar edi). Tanlov dilemmasi shundan iborat boladi. Keltirilgan misol - "mahkumlar dilemmasi" o'yinini qo'llasa bo'ladigan juda katta miqdordagi vaziyatlarning bor-yo'g'i bir holatidir. Boshqa standart misollar bu: qurollanish ustidan ikki tomonlama nazorat, tadbirkorlik shartnomalarini bajarish ustidan nazorat, oddiy tipdagi urush boshlash to'g'risida qaror qabul qilish va boshqalar.

Modellarning boshqa tiplari

U yoki bu olchovlarning kutilayotgan foydasiga oid qaror qabul qilish bo'yicha ko'p sonli adabiyotlar mavjud, ushbu qarorni qabul qilish xavf va noaniqlik bilan tutash bo'lgan muvofiq vaziyatni modellashtirish usuli hisoblanadi. Ushbu modellardan u yoki bu davlat siyosatini tanlash maqsadida o'tkaziladigan tahlilda keng foydalaniladi. Bunday modellar siyosiy amaliyotda preskriptiv model (qaysi choralarni ishlab chiqish kerakligini hal qilishda yordam beradi) sifatida ko'p qo'llaniladi, ammo deskriptiv modellashtirishda (aslida odamlar nima qilishini bashorat qiluvchi) ular deyarli foydasiz bo'lib chiqadi, chunki ko'pchilik

individlarining qaror qabul qilishida bu modellarga amal qilinmaydi. Kutilayotgan foydali modellariga optimizatsiya modellari yaqin turadi, bu modellarning kattagina qismi politologiyaga iqtisodiy fanlar va injenerlik ishidan o'zlashtirilgan. Deyarli barcha ratsional harakat o'ziga xos minimizatsiya va maksimizatsiya jarayonidan iborat. Optimal xulqni aniqlash uchun murakkab matematik usullarning yaxlit to'plami mavjud bo'lib, ular "tabiat bilan kurash" holatida o'z foydaliligini ko'rsatgan, bunda "raqib" sifatida bashorat qilib bo'lmaydigan kelajak maydonga chiqadi. Bundan tashkari, kam sonli ishtirokchilarning raqobati holatlarida va bozor sharoitidagi katta miqdordagi ishtirokchilar bilan aniqlanadigan holatlarida ham ular o'z foydaliligini isbotladi.

Matematik modellashtirishning tamomila yangi sohasi kompyuter modellari bilan suniy intellektning kompyuterda modellashtirishning yanada keng sohasi bilan bog'liq.

Kompyuter modellari tenglamalardan foydalanish orqali emas, balki algoritmlar yordamida dasturlashga asoslanadi (ketma-ketlikdagi ko'rsatmalarning qat'iy ifodasi) va axborotning ulkan hajmini qayta ishlashda, tutash vaziyatlarni o'rganishda samaralidir. Kompyuter modellarining nisbatan keng qo'llanadigan shakli ekspert tizimi hisoblanadi. Unda "agar... u holda" tipidagi qurilmalarning katta miqdoridan foydalaniladi.

Modellashtirish bilan bog'liq murakkabliklar

Birinchi va eng umumiy ogohlantirish "nimani eksang, shuni o'rasan" maqolidan kelib chiqadi. Model unga qo'yilgan dastlabki farazlardan yaxshiroq bo'lishi mumkin emas. Doimo shuni esda saqlash muhimki, matematika dastlabki farazlardan mantiqiy xulosalarga ega bolish vositasi sifatida samaralidir, bunda model validligi matematik apparatga emas, bu farazlarga bog'liq, degan fikr kelib chiqadi. Modellarda eng ko'p uchraydigan kamchilik - juda soddalashtirilgan dastlabki farazlardir. Bu holatda modelni ishlab chiquvchi model qo'llanilishining kutilayotgan chegarasini ko'rsatishi muhim ahamiyatga ega.

Agar model o'zining dastlabki farazlari yordamida mukammal berilgan bo'lmasa, model eksperimental tekshiruvdan o'tishi shart.

Nihoyat, modelning bergan natijalari tabiiy tilga to'g'ri ko'chirilishi shart. Modellashtirishdagi odatiy xato shundan iboratki, tadqiqotchi yetarlicha tor modeldan olingan xulosalarni to'g'ridan-to'g'ri izohlay boshlaydi va bu yo'l bilan uning xulosalari umumiylikiga haddan ziyod yuqori baho beradi. Bu keng tarqalgan insoniy zaiflik – o'z ijodiga haddan tashqari berilib ketish, haqiqatda qodir bo'lmagan xususiyatlarni qayd etish matematiklar orasida "Pigmalion sindromi" sifatida ma'lumdur. Aytilganlarni jamlab shuni qayd etish mumkinki, matematik modellar tabiiy tilga nisbatan katta darajada ko'pgina dastlabki farazlardan murakkab xulosalarni qo'lga kiritishda ilgari harakatlanishga yordam beradi. Siyosiy va ijtimoiy hodisalarni modellashtirish murakkab vazifa bo'lib, bu murakkablik siyosiy xulqni modellashtirish bilan bog'liq quyidagi ikki implikatsiyada namayon bo'ladi.

Birinchi, modellashtirish nisbatan oddiy va muntazam kuzatiladigan xatti-harakatlardan boshlanadi va keyingina nisbatan murakkab tiplarga o'tadi. Natijada, ba'zi modellashtirish voqealar arziyas ko'rinadiki, bu vaqtda "yirik masalalar"ga birdan kirishish qiyin bo'ladi yoki mumkin bo'lmaydi.

Ikkinchi, siyosiy muammolar tahlili uchun zarur bo'lgan matematik vositalar, ehtimol, an'anaviy tabiiy-ilmiy muammolarni yechishda qo'llanadigan vositalarga qaraganda rang-barang va murakkab bo'lishi shart.

Adabiyotlar ro'yxati:

1. Джарол Б.Мангейм, Ричард К.Рич. Политология. Методы исследования.
2. Bakhodirovna, K. M. (2017). Perceptions of stress and the ways in which graduate students dealt with stress in the USA and Uzbekistan institutes. *Проблемы педагогики*, (5 (28)), 19-21.
3. Bakhodirovna, K. M. (2021). Tesol and tete international programs recommendations for training and organizing successful lessons. *Asian Journal of Multidimensional Research*, 10(10), 387-391.

4. Кахарова, М. Б. (2016). Boosting education quality is not myth anymore (from personal experience). *Молодой ученый*, (14), 544-546.
5. Bakhodirovich, A. B. (2022). LANGUAGE ANALYSIS: SOCIAL-HUMAN RELATIONS IN ABDULHAMID CHOLPON'S NOVEL " NIGHT AND DAY". *BARQARORLIK VA YETAKCHI TADQIQOTLAR ONLAYN ILMIY JURNALI*, 927-932.
6. Bakhodirovich, A. B. (2022). "Alchemist" Paolo Coelho. *International Journal of Development and Public Policy*, 2(4), 105-108.
7. Мо'Минов, С. (2022). MEMUAR, BAG 'ISHLOV VA MARSİYALARDA RAHBAR MULOQOT XULQIGA XOS QIRRALARNING NAMOYON BO'LISHI. *Oriental Renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*, 2(2), 689-694.
8. Азимова, У. А., & Шукурджанова, С. А. (2020). Значение русско-узбекской филологии в преподавании. *Наука и образование сегодня*, (6-1 (53)), 60-62.
9. Зотов, М. А., Азимова, У. Б., & Красникова, И. В. ИЗБИРАТЕЛЬНОСТЬ ВНИМАНИЯ У СТУДЕНТОВ С РАЗЛИЧНЫМИ ВЕГЕТОТИПАМИ. *НАУЧНОЕ СООБЩЕСТВО СТУДЕНТОВ XXI СТОЛЕТИЯ. ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ*, 25.
10. Azimova, U. (2021). " Tazkirayi Qayyumiy" is an important source in the study of Uzbek literature. *ASIAN JOURNAL OF MULTIDIMENSIONAL RESEARCH*, 10(5), 234-237.
11. Khaldarbekovna, S. A., & Abduqaxharovna, A. U. (2021). INTERLINGUAL COMMUNICATION IN THE MAGHREB COUNTRIES. *Emergent: Journal of Educational Discoveries and Lifelong Learning (EJEDL)*, 2(05), 178-184.
12. Abdukahharovna, A. U., & Satriiddinovna, M. M. (2021). Communicative orientation in language teaching. *ACADEMICIA: AN INTERNATIONAL MULTIDISCIPLINARY RESEARCH JOURNAL*, 11(1), 1677-1679.

13. Мўминова, Т. С. (2022). UPDATING THE PRINCIPLES OF THE STORY IN MODERN UZBEK LITERATURE. *МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ЯЗЫКА, ОБРАЗОВАНИЯ, ПЕРЕВОДА*, 3(3).
14. Mo'Minova, T. S. (2022). BADIY ASARDA NUQTAI NAZAR VA XARAКТER IFODASI. *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*, 2(2), 768-774.
15. Mo'minov, S. (2016). Замонавий раҳбар ва унинг тинглаш маданияти. " *Нутқ маданияти ва тилишуносликнинг долзарб муаммолари*" мавзусидаги республика илмий-амалий анжумани.
16. Мўминова, Т. (2016). Танбеҳ бериш одоби. " *Нутқ маданияти ва тилишуносликнинг долзарб муаммолари*" мавзусидаги республика илмий-амалий анжумани.
17. Muminov, S. (2020). Минбар салобати. *Бадий адабиётда нутқ ва услуб муаммолари*.
18. Муминов, С. М., & Мўминов, Ш. С. (2022). ШАХС МАЪНАВИЯТИНИ ЎСТИРИШДА РАҒБАТНИНГ ЎРНИ ВА УНИНГ РАҒБАР МУЛОҚОТ ХУЛҚИДА НАМОЁН БЎЛИШИ. *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*, 2(Special Issue 23), 689-696.
19. Мўминов, Ш. С. (2022). РАҒБАР НУТҚИНИНГ ТАЪСИР ЎТКАЗИШ УСУЛЛАРИ. *Central Asian Research Journal for Interdisciplinary Studies (CARJIS)*, 2(3), 418-426.
20. Mo'minov, S. (2020). Мутолаа маданиятининг лингвокультурологик тамойиллари. *FarDU. ILMİY XABARLAR–НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК. ФЕРГУ*.
21. Raxmonova, G. S. (2022). О 'QUVCHILARDA NOSTANDART TAFAKKUR TARZINI RIVOJLANTIRISHNING REFLEKSIV MEХANIZMLARI. *RESEARCH AND EDUCATION*, 1(9), 542-549.

22. Salaydinovna, R. G. (2022). PEDAGOGICAL-PSYCHOLOGICAL FEATURES OF THE DEVELOPMENT OF NON-STANDARD WAY OF THINKING IN STUDENTS. *European science review*, (3-4), 17-20.
23. Raxmonova, G. S. (2022). O 'QUVCHILARDA NOSTANDART TAFAKKUR TARZINI RIVOJLANTIRISHNING REFLEKSIV MEXANIZMLARI. *RESEARCH AND EDUCATION*, 1(9), 542-549.
24. Salaydinovna, R. G. (2022). PEDAGOGICAL-PSYCHOLOGICAL FEATURES OF THE DEVELOPMENT OF NON-STANDARD WAY OF THINKING IN STUDENTS. *European science review*, (3-4), 17-20.
25. Худоймуродова, Х. (2022, September). МЕНИНГ ТОШ ДОСТОНЛАРИМ" ТУРКУМИ ХИКОЯЛАРИДА АВТОБИОГРАФИК УНСУРЛАР ТАЛҚИНИ. In *INTERNATIONAL CONFERENCES ON LEARNING AND TEACHING* (Vol. 1, No. 5, pp. 81-83).
26. Abbasova, N., & Abdullayeva, N. (2022). ANALYSIS OF PHRASAL VERBS DENOTING STATE AND THE WAYS OF TRANSLATION. *Development and innovations in science*, 1(17), 15-23.
27. Turdaliyeva, D., Abbasova, N., & Hamidova, N. (2022). LINGUISTIC FEATURES OF MICROTTEXTS. *Science and Innovation*, 1(7), 1235-1239.
28. Abbasova, N., & Abdullayeva, N. (2022). THEORY OF THE VERB IN MODERN LINGUISTICS. *Science and innovation*, 1(B8), 2000-2005.
29. Turdaliyeva, D., Abbasova, N., & Hamidova, N. (2022). MIKROMATNLARNING LISONIY XUSUSIYATLARI. *Science and innovation*, 1(B7), 754-758.
30. <http://www.intertrends.ru/>
31. <http://www.uza.uz>
32. <http://www.cer.uz>